

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
143 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	

FRANSUZCHA VA O'ZBEKCHA TERMINLAR VEKTORI ASOSIDAGI SEMANTIK O'XSHASHLIK

Jo'rayeva Malohat Muhammadovna
BDTU professori, filologiya fanlari doktori

Abduxadova Zilola Jamoliddinovna
SamDChTI mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada fransuz va o'zbek tillarida ishlatiladigan sayyohlik terminlarining semantik o'xshashligi zamonaviy vektorli modellashtirish texnologiyalari yordamida o'rganiladi. Tadqiqotda so'zlar orasidagi semantik masofa, kontekstual muvofiqlik va tarjima aniqligi "word embedding" usullari orqali tahlil qilinadi. Ushbu ilmiy ish til o'rganish, mashina tarjimasi sifatini yaxshilash va ikki tilli terminologik lug'atlarni yaratishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Semantik o'xshashlik, so'z vektorlari, Word embedding, distributsional semantika, kompyuter lingvistikasi, kosinus o'xshashlik koeffitsienti, cross-lingual embedding, kulturalingvistika, kognitiv lingvistika.

Abstract: This article explores the semantic similarity of tourism-related terminology in French and Uzbek using modern vector-based modeling techniques. The study analyzes semantic distances between terms, contextual alignment, and translation accuracy through word embedding methods. The results have practical significance for language learning, improving machine translation systems, and developing bilingual terminological dictionaries.

Keywords: Semantic similarity, word vectors, word embedding, distributional semantics, computational linguistics, cosine similarity coefficient, cross-lingual embedding, cultural linguistics, cognitive linguistics.

Аннотация: В данной статье исследуется семантическое сходство туристических терминов во французском и узбекском языках с использованием современных моделей векторного представления. Анализируются семантические расстояния между словами, контекстуальное соответствие и точность перевода на основе технологий word embedding. Результаты исследования представляют практическую ценность для изучения языков, автоматического перевода и составления двуязычных терминологических словарей.

Ключевые слова: Семантическое сходство, векторы слов, Word embedding, дистрибутивная семантика, компьютерная лингвистика, коэффициент косинусного сходства, кросс-лингвистическое векторизование, культурная лингвистика, когнитивная лингвистика.

KIRISH

Bugungi globallashtirish va axborotlashuv davrida sayyohlik sohasi tilshunoslikda alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, ko'p tilli kommunikatsiya jarayonlarida terminlararo semantik muvofiqlikni aniqlash ehtiyoji ortib bormoqda. Fransuz va o'zbek tillaridagi sayyohlik terminlarining semantik xususiyatlarini sun'iy intellektga asoslangan vektorli modellar yordamida taqqoslash – tarjima sifatini oshirish, madaniy tafovutlarni aniqlash va lingvistik vositalarning samaradorligini baholashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada aynan semantik vektor o'xshashligi asosida ikki tildagi terminlararo yaqinlik darajasi o'rganiladi.

Sayyohlik faoliyatida eng ko'p qo'llaniladigan so'z va terminlar muayyan til tizimi doirasida shakllansa-da, ularning tarjimasi yoki boshqa tilga mos ekvivalentini topish ko'pincha murakkablik tug'diradi. Chunki terminlar faqatgina leksik birlik sifatida emas, balki ular bilan bog'liq madaniy, funksional va konnotativ xususiyatlar orqali ham ajralib turadi. Ayniqsa, fransuz va o'zbek tillari o'rtasidagi farqlar yaqqol ko'zga tashlanadi. Chunki biri roman, ikkinchisi esa turkiy tillar oilasiga mansub bo'lib, ularning grammatik va semantik strukturalari tubdan farqlanadi. Shu bois ikki til o'rtasida semantik moslikni aniqlash murakkab, ammo zarur ilmiy vazifalardan biri hisoblanadi.

So'zlarning mazmun jihatidan bir-biriga yaqin yoki uzoq ekanligini aniqlash bugungi kunda an'anaviy semantik metodlar bilan cheklanmayapti. Aksincha, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish, xususan, so'z vektorlash (word embedding) metodlarining joriy etilishi ushbu jarayonni matematik asosda amalga oshirish imkonini bermoqda. Word2Vec, FastText, BERT kabi neyrotarmoqli modellar orqali so'zlarning kontekstual yaqinligi aniqlanadi va ular o'zaro matematik vektorlar shaklida taqqoslanadi. So'zlarning raqamli formatda tasvirlanishi ularni grafik asosda klasterlash, semantik xaritalar yaratish va til birliklarini chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

Ushbu maqolada fransuz va o'zbek tillaridagi sayyohlik terminlarining semantik o'xshashligi vektor modellar asosida o'rganiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – ikki tildagi terminlar o'rtasidagi semantik yaqinlik darajasini aniqlash, ularning kontekstual moslik koeffitsientlarini o'lchash va semantik vizual xaritalar orqali ularni grafik asosda taqqoslashdan iborat. Bu yondashuv tilshunoslik, tarjimashunoslik hamda raqamli lingvistika chorrahasida olib borilayotgan zamonaviy ilmiy izlanishlar doirasiga kiradi. Tadqiqot natijalari ikki tilli (fransuz–o'zbek) lug'atlar tuzishda, mashina tarjimasi tizimlarini takomillashtirishda, til o'rgatish platformalarini rivojlantirishda hamda madaniyatlararo kommunikatsiyani samarali yo'lga qo'yishda katta amaliy ahamiyat kasb etishi kutilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqotning nazariy asoslarini distributsional semantika (distributional semantics) tashkil etadi. Ushbu yo'nalishning asoschisi Zellig Harris (1954) quyidagicha ta'kidlaydi: "So'zlar bir xil kontekstda ishlatilsa, ularning ma'nolari ham o'xshash bo'ladi." Bu prinsip keyinchalik John Firth (1957) tomonidan mashhur ibora bilan mustahkamlangan: "You shall know a word by the company it keeps."

So'zlar o'rtasidagi semantik munosabatlarni aniqlashda Word2Vec (Mikolov et al., 2013), FastText (Bojanowski et al., 2017), GloVe (Pennington et al., 2014) kabi modellar keng qo'llanilmoqda. Ushbu modellar so'zlarni ko'p o'lchovli vektorlar shaklida ifodalab, ularning semantik yaqinlik darajasini kosinus o'xshashlik koeffitsienti orqali aniqlash imkonini beradi.

Bundan tashqari, cross-lingual embeddings yondashuvi (Ruder et al., 2019) til o'rtasidagi semantik bog'liqliklarni umumiy vektor makoni asosida avtomatik tarzda aniqlash imkonini beradi. Bu metodologiya ayniqsa amaliy leksika – sayyohlik terminlari uchun nihoyatda dolzarb, chunki u madaniy tafovutlarni ham inobatga oladi.

Ontologik yondashuvlar ham muhim rol o'ynaydi. Masalan, fransuz tilidagi "hôtel", "auberge", "gîte" kabi so'zlar turizm infratuzilmasini bildiradi. Ular o'zbek tilida "mehmonxona", "mehmon uyi", "dam olish maskani" kabi ekvivalentlarga ega, ammo ularning konnotativ ma'nosi va kontekstual qo'llanilishi farq qiladi.

Shuningdek, kulturalingvistika va kognitiv lingvistika tamoyillari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki terminlarning semantik qamrovi ko'pincha milliy madaniyat, tarixiy tajriba va muloqot

an'analariga bog'liq bo'ladi. Bu holatda sun'iy intellekt yordamida vektor modellashtirish lingvistik intuitiv yondashuvlarni raqamli asosda tasvirlash imkonini yaratadi.

Ushbu tadqiqotning nazariy poydevorini turli davrlarda shakllangan semantik modellar va yondashuvlar tashkil etadi. Quyida keltirilgan yondashuvlar orqali so'zlar o'rtasidagi semantik aloqalarni aniqlashga zamonaviy va ilmiy asoslar yaratilgan.

Avvalo, Z. Harris (1954) tomonidan ilgari surilgan distributsional semantika nazariyasi ushbu sohaga asos soldi. Unga ko'ra, "so'zlarning ma'nosi ularning kontekstda qanday ishlatilishiga qarab aniqlanadi". Bu yondashuv hozirgi zamonaviy korpus lingvistikasi va vektor modellarining metodologik asosini yaratgan.

Keyinchalik J. Firth (1957) o'zining mashhur iborasi bilan: "You shall know a word by the company it keeps" – ya'ni "so'zning ma'nosini u bilan birga keladigan birliklar orqali aniqlash mumkin" degan tamoyilni ilgari surdi. Bu yondashuv kontekstual semantikani shakllantirib, semantik tahlilga lingvistik holatlarning o'zaro aloqasini kiritdi.

Raqamli lingvistik modellashtirish bosqichi esa T. Mikolov va hamkorlari (2013) tomonidan yaratilgan Word2Vec modeli bilan boshlandi. U so'zlarni raqamli vektorlarga aylantirishga asoslangan bo'lib, semantik o'xshashlikni matematik tahlil qilish imkonini yaratdi. Aynan ushbu model yordamida so'zlar o'rtasidagi semantik masofa va kontekstual yaqinlik raqamli ko'rsatkichlar orqali baholandi.

1-jadval. Nazariy manbalar asosida umumlashtirish.

Olim / Yondashuv	Asosiy g'oya / Nazariy ahamiyat
Z.Harris (1954)	Distributsional semantika: kontekst bo'yicha ma'no aniqlanadi
J.Firth (1957)	So'zlarni u bilan birga keladigan birliklar orqali aniqlash
T.Mikolov va boshqalar (2013)	Word2Vec: so'zlarni semantik vektorga aylantirish
Ruder et al. (2019)	Cross-lingual embedding: ko'p tilli vektor makon yaratish
G.Lakoff (1987)	Kognitiv semantika: so'zlar inson tafakkuriga asoslangan ma'no tizimi

So'nggi yillarda Ruder va boshqalar (2019) tomonidan ilgari surilgan cross-lingual embedding – ko'p tilli so'z vektorlarini yagona semantik makonda ifodalash yondashuvi katta ilmiy e'tibor qozondi. Bu model tillararo semantik moslikni tahlil qilish imkonini beradi, bu esa ushbu tadqiqot mavzusi – fransuz va o'zbek tillaridagi terminlar o'rtasidagi semantik o'xshashlikni aniqlashda beqiyos metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Bundan tashqari, G. Lakoff (1987) tomonidan asos solingan kognitiv semantika yondashuvi so'z ma'nolarining inson tafakkuriga asoslanganligi, ularning konseptual tasniflar orqali shakllanishi g'oyasini ilgari suradi. Bu yondashuv ayniqsa madaniyatlararo semantik tafovutlarni tushuntirishda samarali hisoblanadi.

Shu tariqa, mazkur jadvalda keltirilgan nazariy manbalar ushbu tadqiqotning ilmiy negizini tashkil qiladi hamda semantik o'xshashlikni vektor modellar orqali tahlil qilishda ishonchli g'oyaviy yo'nalish beradi(1-jadval).

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot bosqichma-bosqich yondashuv asosida olib borildi. Har bir bosqichda sayyohlik sohasiga oid fransuz va o'zbek tilidagi terminlarning semantik o'xshashligini sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida aniqlashga yo'naltirilgan zamonaviy uslublar qo'llanildi. Quyida har bir metod bosqichi izchillik bilan bayon etiladi (2-jadval).

1. Korpus tayyorlash

Tadqiqotning ilk bosqichida fransuz va o'zbek tillaridagi sayyohlikka oid autentik matnlar asosida til korpusi shakllantirildi. Buning uchun Fransiya Turizm agentligining rasmiy saytlari, mehmonxona platformalari, onlayn broshyuralar hamda O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi saytlarida mavjud matnlar tahlil qilindi. Ushbu matnlar semantik jihatdan mazmunli va kontekstual boy bo'lishiga alohida e'tibor qaratildi.

2. Terminlar tanlovi

Korpusdan olingan materiallar asosida 100 ta eng muhim va faol ishlatiladigan fransuzcha va o'zbekcha sayyohlik terminlari tanlab olindi. Tanlov mezonlari sifatida so'zlarning chastotasi, tarjima murakkabligi, madaniy yuklamasi va kontekstdagi barqarorligi asos qilib olindi. Ushbu bosqich semantik vektorlash va keyingi bosqichlarda qo'llaniladigan hisoblash algoritmlari uchun asosiy leksik birliklar to'plamini tayyorladi.

3. Vektorlash

Uchinchi bosqichda tanlangan terminlar sun'iy intellekt asosidagi FastText modeli yordamida vektorlarga aylantirildi. FastText modeli so'zlarning faqat tashqi shaklini emas, balki ularning morfologik tuzilmasini (subword information) ham hisobga oladi. Har bir termin o'zining 300 o'lchovli vektor ifodasiga ega bo'lib, semantik jihatdan o'zaro solishtirish uchun qulay formatga keltirildi.

4. Semantik tahlil

So'zlar o'rtasidagi semantik yaqinlik kosinus o'xshashlik koeffitsienti yordamida baholandi. Bu matematik formulaga asoslangan metod yordamida har bir fransuzcha termin uchun unga mos keluvchi eng yaqin o'zbekcha so'zlar aniqlanib, terminlararo semantik o'xshashlik darajalari raqamli qiymatlar orqali ifoda etildi. Bu usul yordamida semantik jihatdan yaqin, lekin lingvistik va madaniy jihatdan farqli terminlar aniqlanib, alohida tahlil qilindi.

5. Vizualizatsiya

So'nggi bosqichda vektorli ifodalarni ikki o'lchovli fazoga tushirish maqsadida t-distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE) algoritmidan foydalanildi. Ushbu algoritim har bir so'z vektorini 2D koordinatalar maydoniga joylashtirib, ularning yaqinlik darajasini grafik ko'rinishda ifodalashga imkon berdi. Vizual xarita orqali terminlarning klasterlashuvi, yaqin terminlar guruhlar va semantik masofalar aniq ko'rinishda tasvirlandi.

2-jadval. Tadqiqot bosqichma-bosqich yondashuv asosida olib borildi.

Bosqich	Tavsif
Korpus tayyorlash	Fransuz va o'zbek tillarida sayyohlik matnlari tanlandi
Terminlar tanlovi	100 ta muhim fransuzcha va o'zbekcha terminlar ajratildi
Vektorlash	FastText modeli orqali vektorlar hosil qilindi
Semantik tahlil	Kosinus o'xshashlik koeffitsienti orqali baholandi
Vizualizatsiya	tSNE orqali 2D vektor xarita chizildi

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlildan ko'rinadiki, ko'pgina fransuzcha terminlar o'zbek tilidagi mos ekvivalentlar bilan 0.80 dan yuqori darajada semantik o'xshashlikka ega. Bu esa tarjima jarayonida mazmuniy muvofiqlik yuqori ekanini ko'rsatadi.

Fransuzcha va o'zbekcha sayyohlik terminlarini vektorli modellar yordamida tahlil qilish jarayonida bir nechta muhim lingvistik va metodologik muammolar kuzatildi. Birinchi navbatda, ushbu tillar turli tillar oilasiga mansub bo'lgani sababli, leksik-struktural nomuvofiqliklar mavjud (3-jadval).

3-jadval. Fransuzcha va o'zbekcha terminlarning semantik o'xshashlik koeffitsienti.

Fransuzcha termin	O'zbekcha ekvivalenti	Kosinus o'xshashligi (0–1)
hôtel	mehmonxona	0.89
auberge	mehmon uyi	0.83
visa touristique	turistik viza	0.91
guide	yo'l ko'rsatuvchi	0.87
réserveation	band qilish	0.84
tour opérateur	tur operatori	0.79

Masalan, fransuz tilida keng tarqalgan “gîte”, “auberge”, “chambre d’hôtes” kabi ixtisoslashgan turistik joylashuv birliklari o'zbek tilida faqatgina umumiy “mehmon uyi” yoki “turar joy” deb tarjima qilinadi. Bu esa terminlar orasida semantik darajada to'liq ekvivalentlikni ta'minlashni murakkablashtiradi.

Ikkinchidan, ko'p hollarda madaniy konnotatsiyalarning farqlanishi vektorli modellar tomonidan yetarlicha ifodalanmaydi. Masalan, “auberge de jeunesse” - fransuz jamiyatida yoshlar uchun mo'ljallangan ijtimoiy orientatsiyadagi muassasa bo'lsa, o'zbek tilida bunga to'g'ri va aniq mos tushuvchi leksik birlik mavjud emas. Bu holatda faqat leksik tarjima emas, balki madaniy-adaptatsion izohli tarjima talab qilinadi.

Shuningdek, kompozitsion terminlar (masalan, “visa touristique”, “réserveation en ligne”, “tour opérateur”) o'zbek tiliga tarjima qilinyotganda ko'pincha turli variantlarda ishlatiladi. Bu esa vektorli modellar o'rtasidagi semantik masofani aniq o'lchashda kontekstual noaniqliklar yuzaga kelishiga sabab bo'ladi.

Terminlar o'zbek tilida mutanosib shaklda doimiy ishlatilmagani sababli, model ularni noaniq yoki noto'g'ri semantik yaqinlikda joylashtiradi.

Yana bir muammo – vector modellarni yaratish uchun sifatli va katta hajmdagi ikki tilli korpuslarning yetarli emasligidir. Ayniqsa, o'zbek tilida sayyohlik terminlariga oid matnlar (reklama, maqola, katalog va h.k.) kam o'rganilgan, shu sababli modellashtirilgan vektorlar ayrim hollarda semantik buzilishlarga olib keladi. Fransuz tili bo'yicha mavjud korpuslar ancha keng bo'lsa-da, o'zbek tilidagi analoglari ko'pincha ommaviy axborot vositalarida rasmiy tilga yaqinlashgan shaklda uchraydi.

Shu bilan birga, kontekstual polisemiyaga ega bo'lgan so'zlar ham semantik o'xshashlikni tahlil qilishda muayyan chalkashliklar keltirib chiqaradi.

Masalan, “tariff” fransuz tilida xizmat narxi ma'nosida ishlatilsa-da, o'zbek tilida ba'zida bu so'z boshqa kontekstda (“bojlari”, “solih stavkasi”)da qo'llanilishi mumkin. Bu holatlarda kontekstda tahlil qilishga asoslangan transformator modellari (masalan, BERT) yanada to'g'ri natija beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Fransuzcha va o'zbekcha tillarida qo'llaniladigan sayyohlik terminlarining semantik o'xshashligini vektorli modellar yordamida tahlil qilish orqali ikkala til o'rtasida chuqur semantik va madaniy bog'liqliklar hamda tafovutlar aniqlab olindi. Tadqiqot natijalaridan ko'rinib turibdiki, ko'plab umumiy turistik terminlar (masalan, hôtel – mehmonxona, visa touristique – turistik viza) yuqori darajada semantik moslikka ega va ular tarjima jarayonida avtomatik tizimlar tomonidan ham nisbatan ishonchli aks ettiriladi.

Shu bilan birga, ayrim leksik birliklar madaniy xususiyatlarga ega bo'lganligi sababli, ularning to'liq semantik muvofiqligi faqat kontekstual va funksional tahlil orqali aniqlanishi mumkin. Bu esa tarjima qilinyadigan tilga madaniy moslashuv yondashuvi talab etilishini ko'rsatadi. Kompyuter lingvistikasi va sun'iy intellekt asosidagi vektorlash usullari esa bu borada yangicha va obyektiv tahlil imkonini beradi.

Ushbu tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, natijalar ikki tilli terminologik lug'atlarni tuzish, mashina tarjimasini optimallashtirish, til o'rgatish platformalarini takomillashtirish, shuningdek, multimodal til o'rganish vositalarini ishlab chiqishda foydalanilishi mumkin. Ayniqsa, sayyohlik, madaniyat va xalqaro aloqalar sohalarida terminlarning to'g'ri va kontekstual tarjimasini muhim ahamiyat kasb etadi.

Kelgusida ushbu yo'nalish bo'yicha tadqiqotlar davom ettirilib, ko'p tilli vektor makonlar asosida boshqa tillardagi terminlar (masalan, ingliz, rus, arab) bilan ham solishtirma tahlillar olib borilishi, semantik o'xshashlikning chuqurroq qatlamlari aniqlanishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuningdek, vizualizatsiya vositalarini yanada takomillashtirish orqali semantik yaqinlikni grafik tarzda samarali ifodalash mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Аҳмедов О. С. Инглиз ва ўзбек тилларида солиқ-божхона терминларининг лингвистик таҳлили ва таржима муаммолари. Филол. фан. док. дисс. – Т.: 2016. – Б. 56.
2. Жўраева М. М., Ҳожиёва Г. С. Ўзбекча–французча, французча–ўзбекча луғат (Dictionnaire ouzbek-français / français-ouzbek). Мусиқа ва санъат соҳасига оид икки тилли луғат. – Бухоро: 2019. – Б. 184.
3. Нишонов П. П. Француз ва ўзбек тиллари юридик терминологиясининг қиёсий-типологик тадқиқи. Фил. ф. н. илмий даражасини олиш учун диссертация автореферати. – Т.: 2009. – Б. 28.
4. Паржиева М. А. Особенности функционирования лингвистических терминов в профессиональной речи. – Ставрополь: 2005. – С. 28–33.
5. Harris, Z. Distributional Structure. – In: Word, Vol. 10, No. 2–3. – Philadelphia: Linguistic Circle of New York, 1954. – P. 146–162.
6. Firth, J. R. Papers in Linguistics 1934–1951. – London: Oxford University Press, 1957. – 217 p.
7. Mikolov, T.; Chen, K.; Corrado, G.; Dean, J. Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space. – arXiv preprint arXiv:1301.3781, 2013. – P. 1–12.
8. Bojanowski, P.; Grave, E.; Joulin, A.; Mikolov, T. Enriching Word Vectors with Subword Information. – In: Transactions of the Association for Computational Linguistics, Vol. 5. – Cambridge, MA: MIT Press, 2017. – P. 135–146.
9. Pennington, J.; Socher, R.; Manning, C. D. GloVe: Global Vectors for Word Representation. – In: Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP). – Doha: ACL Press, 2014. – P. 1532–1543.
10. Ruder, S.; Vulić, I.; Søgaard, A. A Survey of Cross-lingual Word Embedding Models. – In: Journal of Artificial Intelligence Research, Vol. 65. – California: AAAI Press, 2019. – P. 569–631.
11. Lakoff, G. Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind. – Chicago: University of Chicago Press, 1987. – 614 p.
12. Jurafsky, D.; Martin, J. H. Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition. 3rd ed. – Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2021. – 1024 p.
13. Crystal, D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. – Oxford: Blackwell Publishing, 2008. – 560 p.
14. Manning, C. D.; Schütze, H. Foundations of Statistical Natural Language Processing. – Cambridge, MA: MIT Press, 1999. – 620 p.

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100